

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Derleme Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19218307>**İklim Değişikliği Koşullarında Sürdürülebilir Kaba Yem ve Silaj Üretimi için Alternatif Bitkiler**

Cemal DENİZ^{1*}, İ. Halil ÇETİNER¹, Celal YÜCEL², Tahir POLAT³

¹ Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa

² Şırnak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şırnak

³ Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa

Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: cemal.deniz@tarimorman.gov.tr

Makale Tarihiçesi

Geliş: 23.01.2026

Kabul: 27.02.2026

Anahtar Kelimeler

İnci darısı

Kılçıksız arpa

Mısır

Silaj

Özet: İklim değişikliği, artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri ve su kaynaklarının azalması silaj üretim sistemlerini doğrudan etkilemekte ve silajlık mısıra dayalı üretim modellerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. Bu derleme çalışmasında, iklim değişikliği koşullarında sürdürülebilir kaba yem ve silaj üretimi açısından mısır silajına alternatif olabilecek bitkilerin potansiyeli güncel literatür ışığında değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, silajlık mısırın su ve girdi gereksinimleri ile çevresel streslere duyarlılığı ele alınmış; buna karşılık kılçıksız arpa ve inci darısının verim, silaj kalitesi ve çevresel stres toleransı bakımından sunduğu avantajlar karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Literatür bulguları, kılçıksız arpanın özellikle yarı kurak bölgelerde kışlık üretim potansiyeli ile, inci darısının ise yüksek sıcaklık ve kuraklık koşullarındaki adaptasyon yeteneği ve vejetasyon süresinin kısa olması, sürdürülebilir silaj üretimi bakımından önemli alternatifler sunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, mısırın yanı sıra alternatif silaj bitkilerinin üretim sistemlerine entegre edilmesi, iklim değişikliğine daha dirençli, esnek ve sürdürülebilir hayvancılık sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Alternative Crops for Sustainable Roughage and Silage Production Under Climate Change Conditions**Article Info**

Received: 23.01.2026

Accepted: 27.02.2026

Keywords

Pearl Millet

Hullless barley

Maize

Silage

Abstract: Climate change, through rising temperatures, irregular precipitation patterns, and the depletion of water resources, directly affects silage production systems and increasingly constrains the sustainability of production models based on corn silage. In this review, the potential of alternative forage crops to corn silage is evaluated in the context of sustainable roughage and silage production under climate change conditions, based on the current scientific literature. Within this scope, the water and input requirements of corn silage and its sensitivity to environmental stresses are examined, while the advantages of hullless barley and pearl millet in terms of forage yield, silage quality, and tolerance to environmental stresses are comparatively assessed. The reviewed literature indicates that hullless barley offers significant potential for sustainable silage production, particularly in semi-arid regions, due to its winter growth habit and short vegetation period. Similarly, pearl millet emerges as an important alternative for climate-resilient silage systems owing to its strong adaptation to high temperature and drought conditions. Overall, integrating alternative silage crops alongside corn into production systems may contribute to the development of more resilient, flexible, and sustainable livestock production systems under the challenges posed by climate change.

1. Giriş

Küresel ölçekte etkileri günden güne daha belirgin hale gelen iklim değişikliği; artan sıcaklıklar, yağış rejimlerindeki düzensizlikler ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretim sistemlerini doğrudan etkilemekte ve özellikle yüksek su talebine sahip bitkisel üretim modellerinin sürdürülebilirliğini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. İklim değişikliğine bağlı bu çevresel baskılar, tarımsal üretimde su kullanım etkinliğini ve kaynak yönetimini önemli bir sorun haline getirmiş; yem bitkileri üretimi de bu süreçten doğrudan etkilenmektedir (IPCC, 2022; FAO, 2021). Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar büyükbaş ve 2,5 milyar küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu (FAO, 2022), Türkiye’de ise yaklaşık 17 milyon büyükbaş ve 55 milyon küçükbaş hayvana sahip önemli bir hayvancılık potansiyeline rağmen, üretilen kaba yem miktarının mevcut gereksinimin oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir (TÜİK, 2023). Türkiye ölçeğinde kaba yem ve kuru ot arzındaki açığın uzun dönemli analizlerle ortaya konulduğu ve bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte yapısal bir sorun alanı olduğu bildirilmektedir (Yavuz vd., 2020; Özkan vd., 2025). Hayvancılık sektöründe verimliliği artırmaya yönelik yaklaşımlarının benimsenmesi, hayvan başına süt ve et verimlerinde artış sağlamış; buna paralel olarak ruminantların enerji, protein ve lif gereksinimleri belirgin biçimde yükselmiştir. Ancak üretim ölçeğinin hızla genişlemesine karşın, kaliteli kaba yem arzı gerek küresel gerekse ulusal düzeyde artan bu talebi karşılamada yetersiz kalmaktadır (Çiçek ve Yücel, 2022). Meraların uzun yıllardır aşırı ve düzensiz kullanıma bağlı olarak verim gücünü kaybetmesi, artan girdi maliyetleri ve su kaynaklarının kritik düzeylere gerilemesi, özellikle yüksek su ihtiyacı olan yem bitkilerinde üretim riskini artırmaktadır (FAO, 2018; IPCC, 2022). Bu koşullar altında kaliteli kaba yem temininin sürekliliği, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir unsur hâline gelmiştir. Ruminantlarda verim artışı, rumenin sağlıklı çalışmasına; rumen fonksiyonlarının sürekliliği ise yeterli ve kaliteli kaba yem teminine dayanmaktadır. Bu nedenle kaba yem temini, günümüz hayvancılık sistemlerinde yalnızca bir besleme girdisi değil, üretimin devamlılığını belirleyen temel bir yapı taşı olarak görülmektedir (McDonald vd., 2011; Muck vd., 2018). Çayır ve meralar kaba yem üretiminin en düşük maliyetli kaynakları arasında yer alsada, her geçen gün kullanım alanlarının daralması, aşırı otlatma ve iklim değişikliğine bağlı belirsizlikler bu doğal kaynakların artan yem talebini karşılamasını giderek güçleştirmektedir (FAO, 2018). Türkiye’de kaba yem açığının farklı ölçeklerde nicel olarak raporlanması, muhafaza edilmiş yem kaynaklarının (silaj gibi) üretimdeki rolünü daha kritik hale getirmektedir (Yavuz vd., 2020; Özkan vd., 2025). Yem arzındaki mevsimsel dalgalanmalar ve özellikle kış döneminde ortaya çıkan kaba yem açığı, muhafaza edilmiş yem kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu noktada silaj, yeşil yem bitkilerinin anaerobik fermantasyon yoluyla stabil hale getirilmesini sağlayarak besin maddelerinin korunmasına katkı sunan ve yıl boyunca güvenilir kaba yem temini sağlayan stratejik bir üretim aracı olarak öne çıkmaktadır (Wilkinson ve Davies, 2013; Borreani vd., 2018). Silaj üretiminde dünya genelinde baskın konumda bulunan mısır bitkisi, yüksek biyokütle verimi ve enerji içeriği sayesinde ruminant beslemede nişasta yönünden zengin bir yem kaynağı sunmakta, özellikle süt sığırcılığı sistemlerinde temel kaba yem olarak değerlendirildiği bildirilmektedir (Khorasani vd., 1997; Ferraretto ve Shaver, 2015a). Bununla birlikte, mısır bitkisinin yüksek su ve azotlu gübre girdilerine bağımlı bir üretim yapısına sahip olması, iklim değişikliğinin etkilerinin belirginleştiği günümüzde önemli bir sınırlayıcı unsur olarak öne çıkmaktadır (FAO, 2018; IPCC, 2022). Ayrıca mısırın hem insan beslenmesinde hem de hayvan yemlemesinde yaygın biçimde kullanılması, gıda–yem arasındaki kaynak rekabetini artırarak yem maliyetleri üzerinde ek baskılar oluşturmaktadır (Van Ittersum vd., 2013). Bu bağlamda, silaj üretiminde mısır bitkisine alternatif olabilecek, daha düşük su gereksinimine sahip ve çevresel streslere toleranslı yem bitkilerinin değerlendirilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İnci darısı (*Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.), C4 fotosentetik yapısı, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı, kısa yetiştirme periyodu, yüksek sıcaklık ve kuraklık

koşullarına adaptasyon yeteneği ile su kaynaklarının sınırlı olduğu marjinal bölgelerde silajlık üretim açısından güçlü bir alternatif yem bitkisi olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de ikinci ürün koşullarında yürütülen çalışmalar, inci darısının ot verimi ve yem kalite özellikleri bakımından dikkat çekici bir potansiyel ortaya koyduğunu bildirmektedir (Çiçek ve Yücel, 2022; Dönmez ve Hatipoğlu, 2024; Bahşiş ve Yücel, 2025). Uluslararası literatürde de benzer şekilde inci darısının yem/silaj amaçlı kullanımına yönelik bulgular yer almaktadır (Reddy vd., 2009; Heuzé vd., 2015; Tîtei vd., 2022; Kumar vd., 2023). Sürdürülebilir kaba yem üretiminin sağlanmasında yalnızca sıcak mevsim bitkilerine odaklanmak yeterli olmayıp, serin mevsim koşullarında üretilebilen türlerin de üretim sistemlerine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kılçıksız arpa (*Hordeum vulgare* L.), serin mevsim koşullarına uyum yeteneği sayesinde yarı kurak bölgelerde ve mısır yetiştiriciliğinin sınırlı kaldığı alanlarda önemli bir alternatif kaba yem bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Kılçıksız arpanın yeşil ve kuru ot verimi ile silaj kalitesi bakımından tatmin edici performans sergilediği ve erken hasat edilmesi sayesinde kaliteli kaba yem üretim sistemlerine uygunluk gösterdiği bildirilmektedir (Ahvenjärvi vd., 2006; Oba ve Swift, 2014; Çetiner ve Polat, 2022). Bu derleme çalışmasının amacı, iklim değişikliği koşullarında sürdürülebilir kaba yem ve silaj üretimi açısından silajlık mısıra alternatif olabilecek bitkilerin potansiyelini, güncel literatür ışığında karşılaştırmalı ve bütüncül bir yaklaşımla ele almaktır. Bu derleme çalışması, iklim değişikliği koşullarında sürdürülebilir kaba yem ve silaj üretimi açısından silajlık mısıra alternatif olabilecek bitkilerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, konu ile ilgili mevcut bilimsel literatür uluslararası akademik veri tabanları kullanılarak, şeffaf ve tekrarlanabilir bir tarama yaklaşımı benimsenerek incelenmiştir. Derlemeye; hakemli dergilerde yayımlanmış, silajlık mısır, kılçıksız arpa veya inci darısı ile ilişkili verim, silaj kalitesi ve/veya çevresel stres toleransına yönelik bulgular içeren çalışmalar dahil edilmiştir. İncelenen literatürler; yetiştirme koşulları, ekolojik ortam, hasat zamanı ve silaj kalite özellikleri bakımından değerlendirilmiş; elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmeden, literatürde rapor edilen sonuçlar doğrultusunda karşılaştırmalı sentez yaklaşımı ile ele alınmıştır. Bu derleme, mevcut literatüre dayalı olup yeni deneysel veri üretimini içermemektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Değişen iklim koşulları altında kaba yem ve silaj üretiminin sürdürülebilirliği, mevcut üretim yaklaşımlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle yarı kurak ve kurak bölgelerde silajlık mısıra dayalı sistemlerin, çevresel stresler ve artan girdi maliyetleri karşısında yeterli dayanıklılığı sağlayamadığı görülmektedir. Bu durum, silaj üretiminde tek bir bitki türüne yüksek düzeyde bağımlılığın uzun vadede üretim güvenliğini zayıflattığını ortaya koymaktadır. Derleme kapsamında değerlendirilen çalışmalar, kılçıksız arpanın kışlık yetiştirilebilme özelliği sayesinde suya erişimin sınırlı olduğu koşullarda silaj üretimini destekleyici bir seçenek sunduğunu göstermektedir. Buna karşılık inci darısı; yüksek sıcaklık ve kuraklığa adaptasyon yeteneği, yetiştirme süresinin kısa oluşu, düşük girdi gereksinimi ve ikinci ürün sistemlerine uygunluğu ile iklim koşullarına daha esnek silaj üretim modelleri için öne çıkan bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, silaj üretiminde farklı ekolojik koşullara uyum gösterebilen bitkilerin entegre edildiği üretim yaklaşımlarının benimsenmesi; su kullanım etkinliğinin artırılması, üretim risklerinin azaltılması ve kaba yem arzının sürekliliğinin sağlanması açısından stratejik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Kılçıksız arpa ve inci darısının bölgesel koşullar dikkate alınarak üretim sistemlerine dahil edilmesi, sürdürülebilir hayvancılık sistemlerinin güçlendirilmesine somut katkılar sağlayacaktır. Gelecekte yürütülecek çalışmaların, alternatif silaj bitkilerinin farklı hasat zamanları ve değişen iklim koşulları altındaki performanslarını çok yıllık çalışmalarla ve bölgesel düzeyde ele alınması, iklim değişikliğine uyumlu ve uygulanabilir silaj üretim modellerinin geliştirilmesi açısından kritik önem taşımaktadır.

KAYNAKLAR

- Ahvenjärvi, S., Joki-Tokola, E., Vanhatalo, A., Jaakkola, S., & Huhtanen, P. (2006). *Effects of replacing grass silage with barley silage on digestion and nutrient supply in dairy cows. Journal of Dairy Science, 89*(5), 1678–1687.
- Bahşiş, V., & Yücel, C. (2025). Şanlıurfa ikinci ürün koşullarında bazı inci darısı popülasyonlarının verim ve yem kalite özelliklerin belirlenmesi. *Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 11*(3), 344–354.
- Borreani, G., Tabacco, E., Schmidt, R. J., Holmes, B. J., & Muck, R. E. (2018). *Silage review: Factors affecting dry matter and quality losses in silages. Journal of Dairy Science, 101*(5), 3952–3979.
- Çetiner, İ. H., & Polat, T. (2022). Şanlıurfa koşullarında arpa hat ve çeşitlerin ot verimi ile ilgili bazı tarımsal karakterlerin belirlenmesi. *MAS Journal of Applied Sciences, 7*(2), 495–505.
- Çiçek, M., & Yücel, C. (2022). Influence of forage yield and quality of some pearl millet (*Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.) populations under GAP conditions. *MAS Journal of Applied Sciences, 7*(Special Issue), 1143–1159.
- Dönmez, H. B., & Hatipoğlu, R. (2024). Çukurova bölgesi ikinci ürün koşullarında bazı inci darı (*Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.) çeşitlerinin ot verimleri ve agromorfolojik özellikleri üzerinde bir araştırma. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 27*(4), 910–919.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Sustainable feed and forage production systems*. FAO.
- FAO. (2022). *FAOSTAT database*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Ferraretto, L. F., Fonseca, A. C., Sniffen, C. J., Formigoni, A., & Shaver, R. D. (2015). *Effect of corn silage hybrids differing in starch and fiber digestibility on lactation performance. Journal of Dairy Science, 98*(1), 395–405.
- Ferraretto, L. F., Crump, P. M., & Shaver, R. D. (2015). *Influence of ensiling time and processing on starch digestibility of corn silage. Journal of Dairy Science, 98*(6), 3970–3982.
- Heuzé, V., Tran, G., Hassoun, P., & Lebas, F. (2015). *Pearl millet (Pennisetum glaucum)*. *Feedipedia*.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press.
- Khan, N. A., Yu, P., Ali, M., Cone, J. W., & Hendriks, W. H. (2015). *Nutritive value of maize silage in relation to dairy cow performance. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95*(2), 238–252.
- Khorasani, G. R., Okine, E. K., Kennelly, J. J., & Helm, J. H. (1997). *Substitution of barley silage for corn silage in dairy cow diets. Journal of Dairy Science, 80*(8), 1977–1985.
- Kumar, S., Singh, R., & Singh, V. P. (2023). *Harvest stage effects on forage yield and silage quality of pearl millet. Tropical Grasslands–Forrajes Tropicales, 11*(1), 45–55.
- McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F. D., Morgan, C. A., Sinclair, L. A., & Wilkinson, R. G. (2011). *Animal nutrition* (7th ed.). Cambridge University Press.
- Muck, R. E., Nadeau, E. M. G., McAllister, T. A., Contreras-Govea, F. E., Santos, M. C., & Kung, L. (2018). *Recent advances in silage additives. Journal of Dairy Science, 101*(5), 3980–4000.
- Oba, M., & Swift, M. L. (2014). *Feeding hulless barley silage to lactating dairy cows. Canadian Journal of Animal Science, 94*(1), 151–153.
- Özkan, U., Yılmaz, D. İ., Tenikecier, H. S., & Ateş, E. (2025). Türkiye’de kaba yem ve kuru ot durumu: 2004–2024 dönem analizi. *Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 8*(1), 93–107.
- Reddy, B. V. S., Ramesh, S., & Ashok Kumar, A. (2009). *Pearl millet as an alternative forage crop. Plant Genetic Resources, 7*(1), 1–8.

- ŦiŦei, V., TeleuŦă, A., & Cojocaru, A. (2022). *Forage yield and nutritional quality of pearl millet under drought-prone environments. Agriculture, 12(6), 812.*
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2023). *Hayvansal üretim istatistikleri.*
- Van Ittersum, M. K., et al. (2013). *Yield gaps and water-limited production. Field Crops Research, 143, 1–12.*
- Yavuz, T., Kır, H., & Gül, V. (2020). Türkiye’de kaba yem üretim potansiyelinin deęerlendirilmesi: KırŦehir ili örneęi. *Türkiye Tarımsal AraŦtırmalar Dergisi, 7(3), 345–352.*
- Wilkinson, J. M., & Davies, D. R. (2013). *Aerobic stability of silage. Grass and Forage Science, 68(1), 1–19.*